

XALQ MUSIQASI MEROSIDAGI MUMTOZ ASARLARNING ASHULA VA RAQS ANSAMBLLARI REPERTUARI UCHUN AHAMIYATI

Boburjon Boqijon o'g'li Abdurahimov

Namangan davlat universiteti San'atshunoslik kafedrası o'qituvchisi

E-mail: abdurahimovb65@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15353579>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada, xalq musiqasi merosidagi mumtoz asarlarning ashula va raqs ansambllari repertuari uchun ahamiyati o'rganiladi. Maqolada mumtoz musiqiy asarlarning xalqning madaniy va estetik qarashlarini aks ettiruvchi muhim san'at namunalari sifatidagi o'rni ta'kidlanadi. Ayniqsa, ashula va raqs ansambllarining repertuaridagi mumtoz asarlarning musiqiy, ritmik va vokal xususiyatlari orqali milliy san'atning rivojlanishiga bo'lgan ta'siri yoritiladi. Maqola mumtoz musiqaning melodik tuzilmasi, she'riy mazmuni va ijro madaniyati kabi jihatlarini tahlil qiladi. Maqola umumiy ravishda ashula va raqs ansambllarining repertuariga mumtoz asarlarning qanday ahamiyat kasb etishini, ularning san'atdagi o'rni va muhimligini o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: xalq musiqasi, meros, mumtoz, ashula, raqs, ansambl, repertuar, estetik, madaniy, san'at, vokal, maqom, melodik, katta ashula, usul, ushshoq, kuy, raqs, janr, an'ana, melodik tuzilma, tarbiya, estetik qarashlar.

THE SIGNIFICANCE OF CLASSICAL WORKS IN THE FOLK MUSIC HERITAGE FOR THE REPERTOIRE OF VOCAL AND DANCE ENSEMBLES

Boburjon Boqijon ogli Abdurahimov

Lecturer at the Department of Art Studies, Namangan State University

E-mail: abdurahimovb65@gmail.com

Abstract: This scientific article explores the significance of classical works within the heritage of folk music for the repertoire of vocal and dance ensembles. The article highlights the role of classical musical compositions as essential art samples that reflect the cultural and aesthetic worldview of the people. Special emphasis is placed on the influence of classical pieces on the development of national art through their musical, rhythmic, and vocal characteristics in the repertoires of vocal and dance ensembles. The article analyzes aspects such as the melodic structure, poetic content, and performance culture of classical music. Overall, the article is devoted to studying the importance of classical works in the repertoire of vocal and dance ensembles, their place, and significance in art.

Keywords: folk music, heritage, classical, vocal, dance, ensemble, repertoire, aesthetic, cultural, art, vocal, maqom, melodic, katta ashula, usul, ushshoq, melody, dance, genre, tradition, melodic structure, upbringing, aesthetic worldview.

ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В НАСЛЕДИИ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ РЕПЕРТУАРА АНСАМБЛЕЙ ПЕСНИ И ТАНЦА

Бобуржон Бокижон угли Абдурахимов

Преподаватель кафедры искусствоведения Наманганского государственного
университета

E-mail: abdurahimovb65@gmail.com

Аннотация: В данной научной статье рассматривается значение классических произведений, входящих в наследие народной музыки, для репертуара ансамблей песни и танца. В статье подчеркивается роль классических музыкальных произведений как важных образцов искусства, отражающих культурные и эстетические взгляды народа. Особое внимание уделяется влиянию классических произведений на развитие национального искусства через их музыкальные, ритмические и вокальные особенности в репертуарах вокально-танцевальных ансамблей. Статья анализирует такие аспекты, как мелодическая структура, поэтическое содержание и исполнительская культура классической музыки. В целом статья посвящена изучению значения классических произведений в репертуаре ансамблей песни и танца, их места и важности в искусстве.

Ключевые слова: народная музыка, наследие, классика, песня, танец, ансамбль, репертуар, эстетика, культура, искусство, вокал, маком, мелодика, катта ашула, усул, ушшок, мелодия, танец, жанр, традиция, мелодическая структура, воспитание, эстетические взгляды.

Xalq musiqasi – millatning ruhiy dunyosi, tarixiy xotirasi va estetik qarashlarini mujassam etgan betakror merosdir. Ayniqsa, ushbu meros tarkibida alohida o‘rin tutadigan mumtoz musiqiy asarlar – nafaqat musiqiy san‘at namunasi, balki xalqning falsafasi, dunyoqarashi va ma‘naviy olami ifodasi hisoblanadi. Bugungi kunda ashula va raqs ansambllarining repertuarida mumtoz asarlarning tutgan o‘rni ularni saqlash, targ‘ib qilish va yosh avlodga yetkazishning muhim shakli sifatida xizmat qilmoqda. Mumtoz asarlarning musiqiy-estetik qadriyati juda yuqoridir. Mumtoz asarlar – bu avloddan avlodga o‘tib kelgan, ma‘lum kompozitsion andozalarga asoslangan, musiqiy va poetik jihatdan mukammal ijod namunalari bo‘lib, ular quyidagi xususiyatlarga ega:

1. Melodik tuzilma: nozik ohang, mukammal intonatsion qurilish;
2. She‘riy asos: lirik va falsafiy mazmunga ega bo‘lgan ruboiy, g‘azal yoki boshqa janrlardagi matnlar;
3. Ijro madaniyati: an‘anaviy ijrochilik maktablariga tayangan yuksak professional uslub.
4. Professionalizm: ijrodagi murakkablik, asarni ijro etishdagi nozik tomonlarini ochib bera olish.

Ushbu xususiyatlar ansambllar repertuarida nafaqat estetik ko‘rinish, balki milliy ruh, musiqiy tafakkur va mahoratni oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Mumtoz asarlarning musiqiy-estetik qadriyati haqida gap ketganda quyidagilarni aytish aytib o‘tish kerak. Mumtoz

asarlarning musiqiy-estetik qiymatini hozirgi zamonda hech nima bilan taqqoslab bo'maydi. Aytish joiz bo'lsa, ushbu asarlarning beradik ma'naviy ozuqasiga muqobil boshqa biror narsa yoq. Mumtoz asarlar – xalq musiqasining yuksak namunalaridan bo'lib, ular faqat musiqiy tarkibga ega bo'lib qolmay, balki xalqning madaniy va estetik qarashlarini, falsafiy fikrlarini ham o'zida mujassamlashtirgan asarlardir.

Mumtoz asarlarning musiqiy-estetik qadriyatlari ma'lum bir asosiy jihatlarda o'z ifodasini topadi. Musiqiy tuzilma va kompozitsiya, mumtoz asarlar musiqiy tuzilma nuqtai nazaridan o'zining mukammalligi bilan ajralib turadi. Ularning melodik tuzilmasi o'ta nozik va murakkab bo'lib, musiqa ohanglarining chuqur mazmuni va hissiy holatini aks ettiradi. Mumtoz asarlarda ko'pincha maqom tizimiga asoslangan kompozitsiyalar uchraydi, bu esa musiqaning o'ziga xos va ajralmas shaklini yaratadi.

Shashmaqom va kaatta ashula kabi an'anaviy shakllar asosida tuzilgan asarlar musiqaning melodik va garmonik boyligidan foydalanadi. Ushbu asarlarning kompozitsion tuzilmasi avvalo estetik, balki musiqiy tafakkurni oshirish, eshituvchini ruhiy jihatdan tarbiyalashda ham katta rol o'ynaydi. Har bir asar o'zining maxsus ritmik, garmonik va melodik tizimiga ega bo'lib, o'zi mavjud bo'lgan madaniyatning musiqiy merosini kengaytiradi. Mumtoz asarlarning musiqiy-estetik qadriyatlari o'zgacha she'riy va poetik mazmuni bilan mustahkamlanadi. Bu asarlarda, ayniqsa, g'azallar, ruboiy va masnaviylar kabi she'riy shakllarda ifodalangan lirik va falsafiy g'oyalar yuksak estetik qiymatga ega. Mumtoz musiqaning she'riy asoslari orqali xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari, ma'naviyati va dardi ifodalanadi. She'riyat va musiqaning uyg'unligi mumtoz asarlarning ruhiy va estetik ahamiyatini yanada yuksaltiradi. Masalan: "Ushshoq"larda tasavvuf va mistitsizm qarashlarini ko'rish mumkin, unda musiqiy ohanglar va she'riy obrazlar bir-birini to'ldiradi. G'azallarda, masalan, Navoiyning lirik she'riy asarlarida musiqiy cholg'u sozlar orqali nasr va musiqani bog'lashda mahorat ko'rsatilgan va poetik frazalarning aks etishiga imkon berilgan.

Ijro madaniyati va vokal mahorati mumtoz musiqada alohida o'rin tutadi. Asarlarda intonatsiya va vokal ifodaning nozikligi yuksak estetik qadriyatga ega. Xususan, turli maqomlar va boshqa janrli mumtoz asarlar ijrosida musiqachilarning ovoz kuchi va chiroyini ochish imkoniyati mavjud. Shuningdek, intonatsion ifoda va musiqiy tuzilma yordamida asarlarning mazmuni va fikri tomoshabinga yetkaziladi. Mumtoz ashulalar, masalan, "Sarahbori navo" kabi maqomlar yoki "O'xshaydiku" kabi qo'shiqlar nafaqat musiqiy qobiliyatni, balki musiqiy jozibadorlikni va madaniyatni saqlash imkoniyatini ham beradi. Xalq musiqasining falsafiy va ma'naviy qiymati Mumtoz musiqaning musiqiy-estetik qadriyatlari faqat musiqiy ifodalar bilan chegaralanib qolmaydi, balki ular xalqning ruhiy, falsafiy va ma'naviy qarashlarini o'zida aks ettiradi. Mumtoz asarlar ko'pincha insonning hayotiy yo'lga bag'ishlangan bo'lib, ular yordamida xalqning ma'naviy ehtiyojlari va diniy qarashlarini ham ifodalanadi. Shunday qilib, mumtoz musiqaning estetik qadriyatlari uni faqat san'at asari sifatida emas, balki xalqning madaniy va ma'naviy merosi sifatida ham ahamiyatli qiladi. Bularning barchasi xalq musiqasining yuksak qadriyatini, uning milliy birligini va tarixiy merosini saqlash zaruratini ta'kidlaydi.

Ashula va raqs ansambllarining repertuarida mumtoz asarlar xalq musiqiy ijrochiligining jonli ifodasi bo'lib, ular o'z repertuarlarini mumtoz asarlarsiz tasavvur eta

olmaydilar. Jumladan: Shashmaqom, Katta ashula, Mavrigiylar kabi janrlar asosidagi asarlar ijrochilik maktablarining asosiy qismini tashkil etadi. Mumtoz asarlar vokal mahoratini oshirish, tovush diapazonini kengaytirish va musiqiy ohangdorlikni his qilish uchun eng samarali vositadir. Ular orqali yosh ijrochilar xalq musiqa an'analarining chuqur ildizlarini o'rganadilar. Repertuarni shakllantirishda Komiljon Otaniyozov, Yunus Rajabiy, Jurahon Sultonov, Munojat Yo'lchiyeva kabi mumtoz musiqachilarning ijodiy merosi alohida o'rin egallaydi. Ashula va raqs ansambllari uchun mumtoz asarlar nafaqat musiqiy asos, balki harakat estetikasi, ritm va kayfiyat manbai hisoblanadi. Mumtoz musiqada bazi hollarda ritmik murakkabliklar ham uchrab turadiki, 7/8 kabi noan'anaviy o'lchovlar orqali raqqosaning texnik mahoratini oshirishga xizmat qiladi.

Masalan, "Munojot", "Ufar", "Bayot" kabi kuylar asosidagi raqslar xalq merosini sahna san'atida jonlantirishda alohida o'rin tutadi. Ushbu musiqiy chiqishlarning tarbiyaviy va madaniy-ma'rifiy ahamiyati, mumtoz asarlarning ansambl repertuarida bo'lishi yosh avlodda milliy g'urur, madaniy xotira, ma'naviy poklik kabi fazilatlarni tarbiyalaydi. Musiqiy estetikani shakllantirishda, milliy imunitetni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Xalq musiqasining turli janrlari avlodlar o'rtasida uzviylik va uzluksizlik tamoyillarini amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Ansambllar bu asarlar orqali tomoshabinga milliy qadriyatlar, urf-odatlar va ruhiy olamni sezdiradi.

Xulosa: Mumtoz asarlarning musiqiy-estetik qadriyati faqat musiqa shakli yoki tovushlarning uyg'unligi bilan cheklanmaydi. Ular xalqning ruhiy va madaniy qiyofasini, ma'naviyatini aks ettiruvchi va jahon madaniyatiga qo'shiladigan bebaho xazina sifatida katta ahamiyatga ega. Bu asarlar nafaqat estetik go'zallik, balki xalqning tarixiy va madaniy xotirasini saqlash vositasi sifatida ham qiymatlidir.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Rajabiy, Yunus. O'zbek xalq musiqasi. Toshkent: "Fan", 1975.
2. Otaniyozov, Komiljon. Mumtoz ashulalar to'plami. Nukus: Qoraqalpoq davlat nashriyoti, 1983.
3. Yo'ldoshev, Murod. O'zbek raqs san'ati tarixi. Toshkent: "G'afur G'ulom nomidagi nashriyot", 2002.
4. Islomov, Sh. Mumtoz musiqa va maqom san'ati. Toshkent: "Sharq", 2001.
5. Ibragimov A.A., Toshpo'latova SAK, G'iyosov BYO O'zbek xalqining shakllanishi davridagi musiqa madaniyati (XI-XV asrlar) //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – S. 177-183.
6. Giyosov Bakhtiyorjon Yakubjon ugli. (2022). ORGANIZATIONAL LEGAL BASIS OF TEACHING IN THE EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. *Conferencea*, 197–200. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/886>